

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033687>
УДК 027.2(476):[001(062.552):303.443.2](100)

✉ *О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович*

Представленность Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в международных системах научного цитирования

Сикорская Оксана Николаевна,
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, отдел научного формирования фондов, заведующий отделом (Минск, Беларусь)

ORCID ID: 0000-0002-9522-0203

РИНЦ AuthorID: 632175

Email: ok@kolas.basnet.by

Бовкунович Мария Андреевна,
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, отдел научного формирования фондов, научный сотрудник (Минск, Беларусь)

ORCID ID: 0000-0002-2836-555X

РИНЦ AuthorID: 904656

Email: ok_mab@kolas.basnet.by

Аннотация. В статье приведены результаты анализа публикационной активности Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в международных индексах научного цитирования Web of Science, Scopus, Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), а также в открытых зарубежных сервисах поиска научных публикаций. Представлены данные по основным библиометрическим индикаторам: число публикаций, ссылок, индекс Хирша организации. Проведено сравнение количественных показателей в наукометрических системах, выявлен практически одинаковый научный контент организации в Web of Science и Scopus, замечен динамичный рост публикаций в РИНЦ. Ожидаемые авторами от открытых библиографических систем высокие количественные показатели не оправдались, публикации библиотеки включены в общий профиль Национальной академии наук Беларуси. Сделан вывод, что открытые ресурсы могут выступать в качестве альтернативы коммерческим системам при поиске информации по авторам, стране, однако для анализа публикационной активности организации лучше использовать общепризнанные ресурсы – Scopus, Web of Science, РИНЦ.

Ключевые слова: Scopus, Web of Science, РИНЦ, открытые библиографические ресурсы, библиометрический анализ, публикационная активность.

Для цитирования: Сикорская, О. Н. Представленность Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в международных системах научного цитирования / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Библиотечно-информационный дискурс. – 2025. – Т. 5, No 1–2. – С. 5–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033687>

Статья поступила: 25.04.2025

Статья принята в печать: 16.06.2025

Статья опубликована: 29.12.2025

✉ **Oksana N. Sikorskaya, Maria A. Bovkunovich**

Representation of the Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus in international scientific citation systems

Oksana N. Sikorskaya

Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Scientific Foundation of the Library Collections, Head of the Department (Minsk, Belarus)

ORCID ID: 0000-0002-9522-0203

RSCI AuthorID: 1904656

Email: ok@kolas.basnet.by

Maria A. Bovkunovich

Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Scientific Foundation of the Library Collections, Researcher (Minsk, Belarus)

ORCID ID: 0000-0002-2836-555X

RSCI AuthorID: 904656

Email: ok_mab@kolas.basnet.by

Abstract. The article presents the results of the analysis of the publication activity of the Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus in the international scientific citation databases Web of Science, Scopus, Russian Index of Science Citation (RISC), as well as in open foreign scientific publication search services. Data on the main bibliometric indicators are presented: the number of publications, citations, and the H-index of an organization. A comparison of quantitative indicators in scientometric systems was carried out, almost identical scientific content of the organization in Web of Science and Scopus was revealed, and a dynamic growth of publications in the RISC was noticeable. The high quantitative indicators expected by the authors from open bibliographic systems are not justified; the library's publications are included in the general profile of the National Academy of Sciences of Belarus. It is concluded that open resources can act as an alternative to commercial systems when searching for information by authors and country, but for the analysis of the publication activity of an organization it is better to use the widely recognized ones – Scopus, Web of Science, and RISC.

Keywords: Scopus, Web of Science, RISC, open bibliographic resources, bibliometric analysis, publication activity.

For citation: Sikorskaya O. N., Bovkunovich M. A. Representation of the Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus in international scientific citation systems. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2025, vol. 5, no. 1–2, pp. 5–10 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033687>

The article was received: 25.04.2025

The article was accepted for publication: 16.06.2025

Article published: 29.12.2025

Введение

В современных условиях стремительно растущего объема научной информации для ее поиска и последующей оценки стала достаточно активно использоваться библиометрия и связанные с ней показатели публикационной активности, извлекаемые из специальных автоматизированных систем.

Библиометрический анализ выступает как перспективное научное направление в деятельности

библиотек, которые активно вовлекаются в процесс информационного сопровождения научных исследований, выполняют востребованные информационные услуги по подготовке библиометрических данных, необходимых для управления научной деятельностью.

Оценке публикационной активности организаций Беларуси посвящен ряд публикаций сотрудников Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси [1–3].

Однако библиометрический анализ публикаций самой библиотеки ранее не проводился.

С целью изучения представленности публикационной активности Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в международных индексах научного цитирования были выбраны наиболее авторитетные из них: Web of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а также открытые сервисы поиска научных публикаций (OpenAlex, The Lens, Exaly и др.).

Web of Science, Scopus

В связи с тем, что базы данных Scopus и Web of Science аналогичны по структуре индексируемых изданий, отражения публикаций библиотеки в указанных системах научного цитирования схожи за некоторыми исключениями.

Следует отметить, что Scopus и Web of Science – англоязычные базы данных, поэтому авторами данной статьи для представления публикационной активности Центральной научной библиотеки НАН Беларуси был сформирован поисковый запрос по ключевым словам «AFFIL(Belarus) AND AFFIL(Library)». Из полученного массива публикаций библиотек Беларуси каждую работу было необходимо верифицировать, чтобы информация была достоверной и максимально точно отражала картину публикационной активности организации. Часть библиотечных публикаций могла быть не охвачена поисковым запросом, если в статье неточно указано место работы автора.

Так например, две публикации Центральной научной библиотеки НАН Беларуси были потеряны при поиске, так как в одной из работ не указано место работы авторов, а во второй оно представлено на польском языке – Centralna Biblioteka Naukowa im. Jakuba Kolasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Дополнительный поиск статей был проведен по авторским профилям специалистов библиотеки.

По данным на апрель 2025 г. всего в **Scopus** отражено 24 статьи белорусских библиотек (Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси, Научной библиотеки БНТУ), из них 10 статей открытого доступа, с общим количеством ссылок 19 и индексом Хирша 3.

За период 2008–2025 гг. в Scopus представлено 12 публикаций Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, из них 3 (25%) открытого доступа, всего получено 8 ссылок, среднее цитирование на одну публикацию

составило 0,66, индекс Хирша – 2.

Самый ранний документ опубликован в российском профессиональном журнале «Научно-техническая информация. Серия 1» (переводная версия издательства Springer) – «Berezkina, N.Yu., Sikorskaya, O.N. Assessment of the research activities of Russian and Belarussian scientists (according to Scopus data) (2008) Scientific and Technical Information Processing, 35 (6), pp. 256–259», в нём рассматривается степень отражения статей и данные о цитировании российских и белорусских исследователей в Scopus.

Наибольшее количество ссылок (4) получила статья, опубликованная в вышеуказанном журнале в 2012 г. «Berezkina, N.Y., Sikorskaya, O.N., Khrenova, G.S. Analyzing the publication activities of scientists of the national academy of sciences of Belarus (2012) Scientific and Technical Information Processing, 39 (3), pp. 164–168», в которой представлен анализ публикационной активности ученых Национальной академии наук Беларуси.

Доля статей, подготовленных одним автором, составила 50% (6 документов), авторским коллективом библиотеки – 42% (5), при международном участии – 8% (1).

Публикации Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в Scopus вышли в виде статей и обзоров в журналах Scientific and Technical Information Processing (5 работ), Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (4), Rossijskaja Arheologija (1), Religiovedenie (1), Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (1).

В **Web of Science** поиск по аффилиации (Belarus) и (Library) выявил 30 публикаций, 27 цитирований, индекс Хирша – 3. В указателе “Emerging Sources Citation Index” Web of Science Core Collection индексируется российский профессиональный журнал «Научные и технические библиотеки» (в Scopus он отсутствует), в котором чаще публикуются белорусские специалисты библиотечного дела, что делает аффилиационный ландшафт более разнообразным: наряду с публикациями специалистов Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси, Научной библиотеки БНТУ, отражены статьи сотрудников Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича, Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета, Республиканской научно-технической библиотеки, Научной библиотеки Витебского государственного университета им. П.М. Машерова.

За период 2011–2025 гг. в Web of Science представлено 15 публикаций Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, из них 4 (26,6%) открытого доступа, всего получено 6 ссылок, среднее цитирование на одну публикацию составило 0,4, индекс Хирша – 2.

Самая ранняя и цитируемая статья (3 ссылки) – «Berezkina, N.Y., Sikorskaya, O.N., Khrenova, G.S. Citation indexes as a tool for building up a repertoire of scientific information resources (2011) Scientific and Technical Information Processing, 38 (3), pp. 189–192», в которой проведен обзор возможностей индексов научного цитирования как инструмента формирования репертуара научных информационных ресурсов в научной библиотеке.

Публикации Центральной научной библиотеки НАН Беларуси вышли в журналах Scientific and Technical Information Processing (5 работ), Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (4), Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (2), Rossijskaja Arheologija (1), Automatic documentation and mathematical linguistics (1), Nauchnye i tehničeskie biblioteki-Scientific and Technical Libraries(1), Drevnyaya Rus-Voprosy medievistiki(1).

При распределении статей библиотеки по соавторству, по 47% составили работы одного автора (7) и авторского коллектива организации (7), при международном сотрудничестве – 6%(1).

Российский индекс научного цитирования

Коммерческие системы Scopus и Web of Science больше адаптированы под англоязычные источники естественно-научного направления, поэтому в этих системах публикаций библиотек Беларуси представлено мало. Отечественные специалисты больше ориентированы на размещение результатов исследований на платформе ведущей российской электронной библиотеки научной периодики eLIBRARY.RU, которая интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) – открытым инструментом измерения публикационной активности организаций и ученых.

Отметим, что eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями с 2005 г., и первые две публикации Центральной научной библиотеки НАН Беларуси за этот год размещены в системе. Статьи освещали вопросы информационного обеспечения проблем экологии в библиотеке. За два десятилетия функционирования РИНЦ библиотека демонстрирует ежегодный экспоненциальный

рост научных публикаций.

При поиске работ специалистов белорусских библиотек в РИНЦ был сформирован запрос в разделе «Организации» ® Название «Библиотека» ® Страна «Беларусь». Всего найдено 8 профилей библиотек (рисунок 1).

№	Название организации	Город	Публ.	Цит.
1	Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси	Минск	505	445
2	Национальная библиотека Беларуси	Минск	235	273
3	Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лутиновича	Минск	153	91
4	Республиканская научно-техническая библиотека г. Минск	Минск	396	30
5	Президентская библиотека Республики Беларусь	Минск	14	21
6	Республиканская научная медицинская библиотека	Минск	11	3
7	Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина	Витебск	9	2
8	Республиканская научно-педагогическая библиотека	Минск	4	0

Рисунок 1. – Рейтинг библиотек Беларуси по количеству публикаций в РИНЦ (данные на апрель 2025 г.)

Figure 1. – Ranking of Belarusian libraries by number of publications in RSCI (data as of April 2025)

Следует отметить, что публикаций белорусских специалистов библиотечного дела в РИНЦ значительно больше, чем заявлено в профилях библиотек, но идентифицировать их возможно по фамилии автора, названию публикации, с помощью расширенного поиска в системе и т.д. Определенная часть публикаций библиотечных специалистов попадает, например, в профиль учебного заведения, головной организации, так как авторы издатели не всегда указывают библиотеку как подразделение организации или формат публикации не подразумевает его включение в аффилиацию.

За период 2005–2025 гг. в РИНЦ представлено 453 публикации Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, получено 445 ссылок, среднее цитирование на одну публикацию составило 0,98, индекс Хирша – 9.

Данные по количеству публикаций в профиле организации (505) отличаются от общего числа документов, полученных путем визуального мониторинга (453). Это связано с тем, что ряд пользователей библиотеки зарегистрировались в РИНЦ, как сотрудники Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, соответственно их работы автоматически привязаны к профилю библиотеки.

По данным ежегодных отчетов о деятельности библиотеки, с 2005 г. сотрудниками было подготовлено

1848 научных публикаций, из которых только 25% представлено в РИНЦ, и по 1% в Scopus и Web of Science (рисунок 2).

Рисунок 2. – Распределение научных публикаций библиотеки по годам (2015–2024 гг.)

Figure 2. – Distribution of the Library's scientific publications by years (2015–2024)

Отметим, что за последние пять лет на 36% выросло число публикаций специалистов Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в РИНЦ, что связано в первую очередь с индексированием в системе сборников научных трудов, материалов конференций, проводимых библиотекой.

В РИНЦ в открытом доступе находятся «Статистические отчеты» распределения публикаций организации по различным параметрам: тематике, типу, журналам, авторам, годам, ключевым словам и др. При сравнении показателей статистических отчетов РИНЦ и данных, полученных путем визуального просмотра, значительных отличий не отмечено. Приоритетные тематики исследований специалистов библиотеки – культура, культурология, история, массовая коммуникация, науковедение.

Основной массив документов выполнен одним автором – 81%, двумя авторами – 18%, доля статей трех и более соавторов – 1%.

Больше всего статей библиотеки опубликовано в журналах «Наука и инновации» (22), «Научные и технические библиотеки» (10), а также сборнике «Книга. Исследования и материалы» (10).

Самая цитируемая статья (30 ссылок) – «Березкина, Н. Ю. Анализ публикационной активности ученых Беларуси с использованием баз данных "Web of Science" / Н. Ю. Березкина, Г. С. Хренова // Информационные ресурсы России. – 2008. – №4(104). – С.5.».

Открытые библиографические ресурсы

В условиях ограничения доступа к коммерческим информационным системам возрастает роль открытых библиографических баз данных (Dimensions, Exaly, The Lens, OpenAlex и др.). Однако информация по публикационной активности авторов, организаций, стран в них может быть представлена некорректно, что вызывает критику со стороны специалистов по библиометрии.

Рассмотрим показатели публикационной активности Центральной научной библиотеки НАН Беларуси на примере открытой системы The Lens. Поиск проводился по вкладке «Institution» (профиль организации), в базе данных представлены дублирующие профили библиотеки с различными вариантами написания: Central Scientific Library named after Yakub Kolas of the National Academy of Sciences of Belarus, Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, The Yakub Kolas Central Scientific Library of National Academy of Sciences of Belarus, Yakub Kolas Central Science Library, Yakub Kolas Central Scientific Library National Academy of Sciences of Belarus, Yakub Kolas Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus. При объединении всех профилей вышло 13 публикаций библиотеки, что значительно отличается от существующего потока работ сотрудников.

В **The Lens** доступны интерактивные графики с детальной визуализацией результатов анализа данных по организации. В системе отражены публикации библиотеки за 2021–2025 гг., среди приоритетных тематических направлений можно назвать компьютерные науки, библиотечное дело, историю.

По количеству статей первенство принадлежит таким изданиям, как *Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies* (4 документа), *Library & Information Discourse* (2 документа), *Proceedings of SPSTL SB RAS* (2 документа).

В **OpenAlex** за библиотекой числится одна «случайная» публикация за 2008 г., но при этом, если осуществлять поиск по фамилии автора, то статей представлено гораздо больше. Например, авторские профили Сикорской О.Н. и Бовкунович М.А. включают 13 и 10 публикаций соответственно, но автоматически присоединены к общему профилю Национальной академии наук Беларуси.

Такая же картина наблюдается и в других альтернативных открытых наукометрических системах.

Заключение

Исходя из полученных результатов анализа представленности Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в международных системах научного цитирования, можно сделать вывод, что открытые ресурсы могут выступать в качестве альтернативы коммерческим системам только в том случае, если необходимо обозначить общие данные по стране, посмотреть трендовые исследования в мировом контексте, динамику по отдельным тематикам. Однако для анализа публикационной активности учреждения лучше использовать общепризнанные системы – Scopus, Web of Science, РИНЦ.

Список использованных источников

1. Сикорская, О. Н. Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН. – Киев, 2016. – Вып. 14. – С. 47–53.
2. Сикорская, О. Н. Публикационная активность организаций Беларуси: состояние, динамика, тенденции / О. Н. Сикорская, М. А. Бовкунович // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2021) : докл. XX Междунар. конф., Минск, 18 нояб. 2021 г. / Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси ; науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгерров. – Мн., 2021. – С. 247–251.
3. Сикорская, О. НАН Беларуси в специализированных системах оценки научных исследований / О. Сикорская, М. Бовкунович // Наука и инновации. – 2022. – №10 (236). – С. 61–64.

References

1. Sikorskaia O. N., Bovkunovich M. A. Ranking of Belarus scientific organizations on database Scopus example. *Biblioteki natsional'nykh akademii nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya: nauchno-prakticheskii i teoreticheskii sbornik = Libraries of National Academies of Sciences: problems of functioning, tendencies of development: collection of academic, theoretical and practical works*. Kyiv, 2016, iss. 14, pp. 47–53 (in Russian).
2. Sikorskaya O. N., Bovkunovich M. A. Publication activity of Belarusian organizations: status, dynamics, trends. *Razvitie informatizatsii i gosudarstvennoi systemy nauchno-tekhnicheskoi informatsii (RINTI-2021): doklady XX Mezhdunarodnoi konferentsii, Minsk, 18 noyabrya 2021 g.* [Development of informatization and the state system of scientific and technical information (RINTI-2021): reports of the XX International conference, Minsk, November 18, 2021]. Minsk, 2021, pp. 247–251 (in Russian).
3. Sikorskaya O., Bovkunovich M. National Academy of Sciences of Belarus in specialized systems for evaluating scientific research. *Nauka i innovatsii = Science and Innovation*, 2022, no. 10 (236), pp. 61–64 (in Russian).